

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

KOMPARATIVISTIKA ORQALI ARISTOTEL VA IBN RUSHDLARNING ERKINLIK HAQIDAGI QARASHLARINI O'RGANISH

RAXIMDJANOVA DILNAVOZ SUNNAT QIZI

Toshkent davlat transport universiteti mustaqil tadqiqotchisi (DSc)

Annotatsiya: Maqolada yunon falsafasining ko'zga ko'ringan vakili Aristotel va sharq falsafasining mashhur mutafakkiri Ibn Rushdning erkinlik haqida qarashlari tahlil qilingan. Aristotelning tug'ma qullik va tug'ma erkinlik tushunchalari chuqur o'rganilgan bo'lib, uning fikrlari o'sha davrning falsafiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlaridan kelib chiqqan holda tahlil qilinadi. Ibn Rushdning qarashlari esa, uning zamondoshi sanalgan mutafakkirlarning tanqidiy tahlil qilish asosida yoritilgan. O'rta asr falsafasida erkinlik va zaruriyat tushunchalari diniy-falsafiy qarashlar bilan uyg'un holda o'rganilib, taqdir va erk masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada ikki yirik mutafakkirning erk masalasidagi qarashlari komparativ tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: erkinlik, burch, hukmronlik, axloqiy ezgulik, qul, taqdir, o'zboshimchalik, mas'uliyat, zaruriyat, tug'ma erkinlik, iroda, tanlov, tobelik, tug'ma qullik, qismat.

Аннотация: В статье анализируются взгляды на свободу видного представителя греческой философии Аристотеля и известного мыслителя восточной философии Ибн Рушда. Концепции врожденного рабства и врожденной свободы Аристотеля глубоко изучены, а его мысли анализируются на основе философских, социальных и политических условий того времени. Взгляды Ибн Рушда, однако, освещаются на основе критического анализа мыслителей, являющихся его современниками. В средневековой философии понятия свободы и необходимости изучались в гармонии с религиозно-философскими воззрениями, особое внимание уделялось вопросам судьбы и воли. В статье также проводится компаративный анализ взглядов двух крупных мыслителей на вопрос о свободе.

Ключевые слова: свобода, долг, господство, моральная добродетель, раб, судьба, произвол, ответственность, необходимость, врожденная свобода, воля, выбор, подчинение, врожденное рабство, судьба.

Abstract: The article analyzes the views on freedom of the prominent representative of Greek philosophy Aristotle and the famous thinker of Eastern philosophy Ibn Rushd. Aristotle's concepts of innate slavery and innate freedom have been deeply studied, and his thoughts are analyzed based on the philosophical, social, and political conditions of the time. Ibn Rushd's views, however, are illuminated on the basis of a critical analysis of thinkers who are his contemporaries. In medieval philosophy, the concepts of freedom and necessity were studied in harmony with religious and philosophical views, with special attention being paid to issues of fate and will. The article also provides a comparative analysis of the views of two major thinkers on the issue of freedom.

Keywords: freedom, duty, domination, moral virtue, slave, fate, arbitrariness, responsibility, necessity, innate freedom, will, choice, submission, innate slavery, fate.

KIRISH: Erkinlik tushunchasi falsafada doimo markaziy o'rin tutgan va turli davrlarda, turli madaniyatlarda alohida yoritilgan. Ayniqsa, yunon va islom falsafasining ikki yirik vakili bo'lgan Aristotel va Ibn Rushdning erkinlik haqidagi qarashlari, bu masala haqida chuqur mulohazalar qilishda o'zgacha ahamiyatga ega. Aristotel va Ibn Rushdning fikrlarini komparativistik yondashuv orqali o'rganish, ularning ijtimoiy va siyosiy tizimlarga qanday ta'sir ko'rsatganligini, shuningdek, o'z zamonalaridagi falsafiy muhitni qanday aks ettirganini tushunishga yordam beradi.

Aristotelning erkinlik haqidagi qarashlari, uning siyosiy va axloqiy tafakkurining markazida turadi. U erkinlikni faqatgina tashqi sharoitlarning bo'ysunishidan erkinlik sifatida emas, balki ichki o'zini anglash va axloqiy ezgulikni amalga oshirish orqali ko'rgan. Aristotel uchun erkinlik, faqat erkin jamiyatda yashash bilan cheklanmaydi; u insonning o'z maqsadlariga, xususan, axloqiy va aqliy maqsadlariga erishish yo'lida erkin faoliyat yuritishi bilan bog'liq.

Aristotelning erkinlik haqidagi tasavvurlari ko'pincha "yaxshi hayot"ni, ya'ni yuqori axloqiy qadriyatlar asosida yashashni ta'kidlaydi.

Ibn Rushd, o'z navbatida, erkinlikni o'z zamonasining diniy va falsafiy tizimlaridan alohida nuqtai nazarda tahlil qilgan. U Aristotelning falsafasini islomiy g'oyalar bilan uyg'unlashtirishga intilgan va uning erkinlik haqidagi qarashlarini diniy jihatni hisobga olgan holda rivojlantirgan. Ibn Rushdning erkinlik haqidagi fikrlarida insonning iroda va intellektual erkinligi muhim o'rin tutadi. U, ayniqsa, insonning fikrlash va tafakkur erkinligini ta'kidlaydi va bu orqali haqiqiy erkinlikka erishishni ko'zda tutadi. Biroq, Ibn Rushdning qarashlarida erkinlik, faqat badiiy va axloqiy ezgulikni amalga oshirishda emas, balki insonning xolis fikr yuritishi va bilim olish yo'lida ham mujassam.

Komparativistik yondashuv orqali Aristotel va Ibn Rushdning erkinlik haqidagi qarashlarini o'rganish, ularning fikrlaridagi o'xshashliklar va farqlarni yoritishga yordam beradi. Aristotel va Ibn Rushd erkinlikni faqat tashqi kamsitishdan ozodlik sifatida ko'rmasdan, balki ichki axloqiy va intellektual erkinlikni ham muhim deb bilishadi. Biroq, Aristotelning erkinlik tushunchasi ko'proq individual va jamiyatdagi axloqiy fazilatlar bilan bog'liq bo'lsa, Ibn Rushdning erkinlik tasavvuri, ilmiy va diniy tafakkurda insonning erkinligini muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi.

Shu tarzda, Aristotel va Ibn Rushdning erkinlik haqidagi fikrlarini komparativ tahlil qilish, nafaqat ularning falsafiy tizimlari, balki o'z zamonalarining ijtimoiy va siyosiy tuzilmalari bilan qanday bog'langanligini ham tushunishga imkon yaratadi.

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI: Antik davr va sharq peripatetizm falsafasi bilan shug'ullangan va ular bilan shug'ullanadigan ko'plab falsafa tarixchilari mavjud. Zamonaviy tadqiqot ishlarining aksariyati qadimgi va sharq falsafasining turli jihatlariga bag'ishlangan bo'lib, ularni o'rganish zamon talabi sanaladi. Shuningdek, M.Fakhry [4], D.Antiseri [17], M.M.Uolsh [12], E.Renan [18], F.Woerther [13], M.DiGiovanni [3], D.Reale [17], M.A.Mensia [5], R.N.Parxomenko [16], A.V.Sagadeyev [19] qadimgi yunon klassik faylasuflari ta'limotida muhim rol o'ynagan erkinlik tushunchasini o'rgangan tadqiqotchilar orasida edi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI: Tadqiqotda tizimlashtirish, nazariy-deduktiv fikrlash, tahlil va sintez, tarixiy va mantiqiy komponentlar, qiyosiy tahlil kabi ilmiy va falsafiy metodlardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR: *Aristotel falsafasida tug'ma qullik va tug'ma erkinlik haqidagi qarashlarning qiyosiy tahlili.* Aristotelning erkin inson o'zboshimchalik sifatlariga ega bo'ladi hamda sodir etgan qilmishlariga bo'lgan mas'uliyatni bo'yniga olishi kabi qarashlari o'zining falsafasidan o'rin olgan. Lekin shu o'rinda bu tushunchani ochib beruvchi uning mohiyatini anglatuvchi nazariy ko'rinishga ega ta'rifni to'laqonli berib o'tmaganini anglash qiyin kechmaydi. U o'z nuqtai nazari bilan erkinlikni asoslagandek taassurot uyg'otadi, ammo aslida uning nazariy tanifini keltirmaydi. Na "Nikomax etikasi", na "Siyosat" asarining hech bir yerida erkinlikni aniq va izchil ko'rib chiqilmagan. Lekin bu uning erkinlik haqidagi fikrlari umuman bo'lmagan degan yondashuvni keltirib chiqarmaydi. Uni xuddi shu asarlarining ayrim qismlarida Aristotelning erkinlik borasidagi tasavvurlarini anglash mumkin. Bunga misol sifatida uning "Siyosat" asarining ayrim bir joylarida demokratiyaning ma'lum shakllari asosida yotuvchi tug'ma qul mavjudligi va erkinlikni tushunish kabi savollarni muhokama etganligini keltirib o'tish mumkin. Uning asarlaridagi bu mavzuni o'rganish foydadan holi emas. Chunki nafaqat Aristotelni tushunishimizga, balki u erkinlikka hozirgi zamondagi mavjud qarashlardan tubdan farqlanuvchi yondashuvi bilan tanishishimizga yordam beradi hamda shu orqali u bizning

bu borada tadqiqot olib borishimiz uchun arziqli sabab bo'lib xizmat qiladi. Hozir uning "elevteriya" va unga yaqin bo'lgan atamalarga e'tiborni qaratishga harakat qilib ko'riladi. Erkinlik deya tarjima qilinuvchi aynan shu tushunchani u siyosiy va axloqiy tomonlarini ochib berishda qo'llaydi. Erkinlik atamasiga qarama-qarshi atamaga sabab oqibatni anglatuvchi determinizmni emas, balki tiraniya va qullikni qo'yadi. Erkin shaxsning muhim tasnifi ochiq spontanlik emas, o'zboshimchalik, mustaqillik va ixtiyoriylikdir. Aristotel bu kabi qarashlari bilan hozirgi kundagi ko'pgina siyosatchilarning fikriga yaqinlashadi. Ammo shu bilan birga muhim farqni ham sezish mumkin: agar hozirgi ko'pgina zamonaviy nazariyotchilarning erkinlikka bo'lgan munosabatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, unda ular ushbu tushunchaga o'z shaxsiy faoliyatini inson harakat orqali ob'yekt yoki ob'yektlarga bog'liqliklarsiz yo'naltirish qobiliyati deya ko'rib chiqadilar; Aristotel esa shu o'rinda erkinlikni uning fikricha to'g'ri hamda tanlov uchun loyiq deb ko'rilgan maqsadga o'zini yo'naltirish qobiliyati kabi tushungan. Bunda anglanganidek, shaxs o'zining o'zboshimcha harakatlarini aynan shu tamoyilga asoslangan holda bajarishi darkor.

Hozir esa uni aynan "Siyosat" asarida tabiiy ko'rinishdagi qullik va demokratiya haqidagi muhokamasi asosida ko'rib chiqilgan erkinlikni ratsional o'z-o'zini boshqarish masalasiga e'tibor beramiz. Ushbu asarning birinchi kitobida individ (shaxs), oila va polis o'rtasidagi o'zaro aloqalarning tahlili o'rin olgan. Shunday aloqalarni ko'rib chiqqan holda Aristotel asarining ikkinchi va bechinchi kitoblarining boblarida aynan oila munosabatlari tizimiga kiruvchi quldor va qul munosabatini ko'rib chiqqan. Shu o'rinda Aristotel inson o'zining tabiatidan qullikka moyilligi bilan uning tabiatan erkinlikka mos bo'lgan holatini muhokama etishini kuzatgan holda, erkinlik fuqarolik statusi emas balki, har bir insonning qalb holati ekanligini nazarda tutganiga amin bo'lish mumkin. "Siyosat" ning ikkinchi kitobida "quldor va qul" munosabatining ilk bor tahlildan o'tkazilganini ko'rib erkinlik haqidagi ayrim savollarga javob olinadi: "Balki, nimaiki aql bilan ko'rolsak – bu tabiiy hukumron element, shu bilan birga tana bilan nimanidir amalga oshirish – bu tabiiy boshqariluvchi element va quldir" [Аристотель, 1983: 1252a31-35].

Tug'ma hukumdor tug'ma quldan ko'ra "aql yordami bilan oldindan ko'ra olish" kabi intellektual qobiliyatlarga ega. Lekin bu haqda Aristotelning aniq bir holatlarni yoki ko'rsatmalarni misol qilgani uchratilmaydi. Aynan bu qobiliyat qo'yilgan maqsadga erishish uchun qanday vositalardan foydalanish mumkinligi bilan boshqalaridan ajralib turaradi. Mutafakkir qulga "butunlay fikr yurutish, idrok etish qobiliyati yetishmaydi" [Аристотель, 1983: 1260a12-13], shunga asoslanib, ular aqliy qobiliyatdan mosuvo bo'lganlik hamda *fronezis* uchun xos tafakkur qilishning shakliga mos keluvchi iqtidorga ega emaslikni xulosa qilib aytish mumkin. Shu o'rinda Aristotel aqli qullar borligini ta'kidlab o'tganini aytish mumkin, yana ham aniqlashtirilsa, tabiatan erkin bo'lgan shaxsda xolis ravishda qaysi maqsadlarga erishish uchun kerak bo'ladigan narsalarni oldindan aql bilan ko'ra bilish qobiliyati mavjudligini aytgan. Bunda faylasuf o'ylab ko'riladigan farosat bilan o'ylab ko'riladigan *fronezis*ni o'rtasidagi farqni ajratib ko'rsatgan. Endi keltirilgan fikrlarni jamlab, erkin inson obrazini ko'rsatish mumkin. Demak, u aql-farosatini namoyon etish, qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun vositalarni tanlash iqtidorini qo'llash, nafaqat bularni balki ulardan ham muhim bo'lgan *fronezis*ga erishish, ya'ni aql va idrok yordamida qabul qilinadigan uchragan maqsadlarga yetishish uchun vositalarni topish qobiliyatini ko'rsatish imkoniyatiga ega. Fikrlash yoki elevteriya erkin insonning muhim vazifalaridan biriligini anglaganidan so'nggina Aristotelni xalq polisda maslahat bera olish, muhokama qilishni bilish majburiyatlariga ega bo'lmasa, u "qul qilinari va konsitutsiyaning dushmani" [Аристотель, 1983: 1274a17] ga aylanishi haqidagi tezisini tushuna boshlanadi.

Albatta, Aristotel tabiatan qullik haqida ham fikr yuritgan. Uning bu fikrlari asarining beshinchi bobning I kitobidan o‘rin olgan: “Shuningdek, bir inson [boshqasidan], yoki qalb tanadan, yoki odam hayvondan farqlanadilar, - hamda ular agar ularning ishlari tanadan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan holatda bo‘ladilar, va bu ulardan chiquvchi narsalarning eng yaxshisi bo‘lsa, - unda tabiatan qul bo‘ladilar... Yoki boshqasiga tegishli bo‘lgan inson o‘z tabiatidan qul bo‘lgan kimsadir – aynan shu tufayli u boshqasiga tegishli hisoblanadi, - yana kimki aqlda unga egalik qiluvchi emas, balki faqat qabul qiluvchi sifatida ishtirok etsa ham” [Аристотель, 1983: 1254b16-24].

Yana bir bor ta’kidlash lozimki Aristotel erkinlikni o‘zida jo qilish borasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aytib o‘tmagan, bunda yuqoridagi yaqinlashtirib yozib o‘tgan fikrlaridan, tug‘ma qul – bu aqlga ega bo‘lmay, faqat uni qabul qiluvchi sifatidagi odam, aksincha, tug‘ma erkin shaxs esa – aqlni nafaqat qabul etuvchi, balki unga egalik qiluvchi inson, degan xulosa yasash mumkin xolos. Agar bu masalani amalda qo‘llanishiga e’tibor berilsa, unda erkin shaxs o‘z harakatlarini qaysi ne’matga qaratish va bu yo‘lda nimalardan foydalanish kerakligini o‘zi hal qiladi. Bu bilan bog‘liq masalalarni uning aqli bemalol yechishga, xulosalar qilishga, tahlillar o‘tkazishga qodir. Qullarda esa buni ratsionalligini qabul qilish yani tushunish qobiliyati mavjud bo‘lib, biroq masalani hal qiluvchi aqlga egalik nomavjudligini, bu narsani u ishlab chiqara olmasligini tan olishga to‘g‘ri keladi. Jumladan, qul doimo nima qilish borasidagi ko‘rsatmalarga muhtojligi orqali xo‘jayiniga tobe bo‘lib turadi. Erkin inson esa o‘zi xo‘jayinga aylanish hamda nima yaxshi nima yomonligini o‘zi ajratish imkoniyatiga ega bo‘ladi. U maqsadni belgilashdagi ratsional qobiliyatni ishga slogan holatda unga erishish yo‘llarini mustaqil tanlaydi. Aynan aqlga egaligi tufayligina xuddi “qalb tanadan, yoki inson hayvondan” ajralib turganidek mohiyatan u quldan farq qilib turadi. Demak aql bu uch narsani bir biridan ajratib farqlantiruvchi vositadir, ya’ni bunda qalb, inson va erkin shaxsda aql mavjudligi orqali tana, hayvon va quldan ajralib ko‘rinadi. Qul biror bir harakatni amalga oshirish uchun u o‘z tanasidan foydalanadi, erkin shaxs esa bundanda ko‘prog‘iga qodir. U intellekti, aqli orqali faoliyat olib boradi.

Kitobining 1253b26-54a18 qismida Aristotel qul “o‘z tabiatiga binoan boshqasiga tegishli bo‘ilishga qodir” [Аристотель, 1983] deya uning mohiyatini tushuntirmoqchi bo‘ladi. Qul faqatgina o‘z xo‘jayini uchun as qotuvchi biror vazifalarda yoki masalalarni yechishda foydalaniluvchi jonli ko‘rinishdagi asbob sifatida namoyon bo‘ladi. Unda o‘zining shaxsiy maqsadiga intilish va ularga erishish uchun aqlni ishlatish imkoniyatiga egalik qilmaydi. Barcha bu kabi vazifalar boshqaruvchi orqali amalga oshadi. Ya’ni maqsadni unga uning xo‘jayini belgilab beradi. Bu jarayonni Aristotel aynan qul statusini biror bir vazifani bajaruvchi tana qismlari yoki a’zolariga o‘xshatadi. Masalan, qo‘l, uni o‘zining ichki intellekti, maqsadi yo‘q, shu tufayli u o‘z-o‘zini boshqarolmaydi. U harakatlarini, vazifalarini, buyruq va ko‘rsatmalarni insondan va uning aqlidan oladi hamda uning sxemasi bo‘yicha ish bajaradi. Tabiatan qul bo‘lgan ham xo‘jayinining hukmlariga va harakatlanishi uchun u maqsadni belgilab berishiga muhtoj. Qulning yagona “qismati” boshqaruvchisi belgilab bergan yo‘ldan yurish, “boshqaga tegishli bo‘lgan” esa o‘zini boshqarish qobiliyatiga ega emas. Unda o‘zi yoki boshqalar uchun qayg‘urishga kerak bo‘ladigan aql yo‘q ekanmi bu holda u yo‘l-yo‘riq berilgan jonli asbob sifatida faoliyat olib borishga mahkum [Walsh, 1997].

“Boshqaga tegishli bo‘lgan” kimsa o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatiga egalik qilolmasligidan tashqari yana bir unga tegishli bo‘lgan xususiyat bor. Qul o‘zining ehtiyojlari va xohishlaridan tashqari bo‘lgan maqsadga erishish uchun ishlaydi. Ya’ni “boshqaga tegishli bo‘lgan” kimsaga o‘zgaralar tomonidan boshqarish foyda keltirsa-da, xo‘jayin uning foydasi uchun uni boshqarmaydi. Buni Aristotelning quyidagi fikrlari bilan yoritish mumkin: qulga agar uni

boshqarsalar yaxshi, lekin uning foydasi aynan shu maqsadda boshqarilayotgan xo‘jayin va uning oilasini foydasiga qaraganda keyingi o‘rinlarda turadi (“Siyosat”, 1254b19-20, 1278b30-37; NE, 1160b29-31) [Аристотель, 1983]. Bunda qisman bo‘lsada qul boshqaruvchisining olgan foydasidan foyda ko‘radi, xuddi qalbdan tana, insondan hayvon biron narsaga ega bo‘lganidek. Qullik o‘z manfaatini o‘ylash orqali faoliyat olib borish bilan aniqlanmaydi, shu o‘rinda, qulga xo‘jayiniga bo‘ysunishi foydali sanaladi. Demak, birinchi navbatda quldor manfaati, keyin esa qisman o‘ziniki ustida ter to‘kadi. Tug‘ma qul o‘z xo‘jayini belgilab qo‘ygan o‘ziga tegishli bo‘lmagan maqsad tomon harakatlanadi.

Yuqorida keltirilgan barcha fikrlar bizni yo hayratga solishi, yo g‘azablantirishi, yo g‘ayrinsoniylikdek ko‘rinishi, yo norozigarchiliklar tug‘dirishi mumkin. Bu yerda Aristotelga ko‘plab tanqidiy va asosli e‘tirozlar keltirish mumkin. Ammo shuni ilg‘ash mumkinki, Aristotel qullikni tushuntirishi orqali uning erkinlik konsepsiyasini tushunishimizga yordam bergan. Agar tug‘ma qul – o‘z tabiatiga ko‘ra boshqa birovlarining topshiriq va ko‘rsatmalarisiz mustaqil ravishda maqsadga erisholmaydigan kimsa bo‘lsa, unday holda tug‘ma erkin shaxs – o‘z tabiatiga ko‘ra o‘zini boshqara oluvchi va shu bilan birga boshqalarga yo‘l-yo‘riq ko‘rsata oluvchi insondir. Demak bir necha bor keltirilgan jumalardan aytish mumkinki, erkin shaxs o‘ziga maqsadni aniqlashi uchun o‘zgalarning ko‘magiga muhtoj bo‘lmaydi va erishish uchun o‘z aqlini ishga soladi. Shuningdek, erkin shaxs boshqalarning manfaati uchun emas faqat shaxsiy manfaati, yoki o‘z hamkorlari va yo‘ldoshlari foydasi yo‘lida harakatlanadi. Chunki bu hamkorlik o‘zaro foyda asosida paydo bo‘lganligi uchun hamkorini manfaati uning foydasi uchun ham xizmat qiladi. Bu yerda inson “boshqalar uchun emas o‘zi uchun mavjud bo‘lsa u erkindir” (“Metafizika”, 982b25-26) [Аристотель, 1976], degan jumlaning aytib o‘tish darkor.

Tafakkur qilishga imkoni bor erkin inson o‘zi erisha oladigan niyatlarni qo‘yadi va ularni aqliy imkoniyati orqali amalga oshiradi. Uning maqsadsadi kichik va chegaralangan bo‘lmasligi kerak. Bu holat uni erkinligiga to‘siq bo‘ladi. Shu boisdan Aristotel erkin shaxs uchun qanday ta‘lim olish prinsiplarini belgilab beradi. U bo‘yicha bunday shaxsga musiqa, rassomchilik va shunga o‘xshash barcha san‘at tulari ortidan yaratgan asarlarini olomonning past ehtiyojlari uchun pulga sotish va baholash kabi ko‘nikmalarni berishlari kerak emas. Agar erkin shaxs yaxshilik uchun emas mukofot uchun harakatlanadigan bo‘lsa, unda uning qarashlari noto‘g‘ri yo‘ldan ketgan bo‘lar edi. Yana shuni ta‘kidlash joizki, unda mavjud erkinlikni yo‘qotish xavfi paydo bo‘lardi. Chunki to‘lov yoki olomon ehtiyoji uchun ishlaydigan odam o‘zi to‘g‘ri deb bilgan yo‘ldan yurolmaydi, u aksincha unga buyurtma qilgan insonlarning maqsad, ehtiyojlari uchun harakat qilishga majbur bo‘ladi [Аристотель, 1983: 1341b9-18].

Aristotel tomonida o‘rganib chiqilgan tug‘ma qul tushunchasining izohini tahlil qilganda erkinlikni eng sodda ko‘rinishini tasavvur qilish mumkin. Tabiatidan erkin bo‘lgan shaxsning xususiyatlari aqli va tafakkuri orqali o‘z maqsadlarini belgilash va unga erishish yo‘lida boshqalarning ko‘rsatmalariga tobe bo‘lmaslik, o‘z harakatlarini faqat o‘zi boshqarish, olomonning xohish-istaklarini qondish uchun emas, faqat sof ezgulik uchun intilish, bu yo‘ldagi mustaqil tanlovlariga ham faqat o‘zi javobgar bo‘lishida ko‘rinadi. Uni maqsadiga erishishi va erkinlikni saqlab turishi esa uning hayotiy darajasi va ta‘lim-tarbiyasiga bog‘liq.

Hukumdor va qul munosabatlarini tushuntirish orqali erkinlikni qanday ko‘rinish kashf etishini ko‘rib chiqildi. Bundan tashqari u erkinlikni turli tomonlardan ochib berganini kuzatish mumkin. Aristotel insonni faoliyat yuritish qobiliyatiga ega hamda o‘zining tanlov erkinligi tufayli boshqa jonivorlardan ajralib turuvchi mavjudot sifatida ta‘riflaydi. Tanlov esa spontan ko‘rinishda tasodifan amalga oshirilmaydi. U uchun sof, asl bilim, intilish, iroda akti talab etiladi. Aristotel, albatta, ezgulik bilimi orqali inson faoliyati yaxshilikka yo‘nalib turilishi kerak,

deb hisoblagan. O'z navbatida, mukammal avtarkiya ko'rinishida tushunilishi talab etiladigan erkinlik tafakkur tamoyillari ishlab chiqqan polis tartibida ko'rinadi. Eng erkin inson safiga polis tartiblarini bilgan shaxs kiradi. Bu fikrlarga qo'shilsada, Aristotel o'z nuqtai nazarini ilgari suradi. Ya'ni, u yunon polisi dunyoqarashi chegarasidan chetga chiqishni uddalagan. U uchun donishmandlarning eng oliy avtarkiyasi baxtga erishish orqali tashkil topadi. Aniqroq aytganda, o'z irodasi istaklari orqali yashash imkoniyati ularning yuqori darajadagi erkinligini anglatadi [Пархоменко, 2012].

Aristotel ham Sokrat va Platon singari tanlov erkinligi to'g'risida gapirar ekan, inson real, moddiy hayotda har doim ham tanlovni amalga oshirayotgan paytda aqlga qarab ish tutmaydi, degan fikrni yoqlagan. U o'z ehtirolari izmidan chiqmagan holda qarorlar qabul qiladi. Bunda ham inson erkinligi, ham uning mukammal bo'lmagan tabiati aks etadi. Platonning ijobiy va salbiy erkinlik borasidagi fikrlarini inobatga olib, Aristotel bu ko'rinishdagi erkinlikni ijobiy baholamaydi [Аристотель, 1976-1983].

Faylasuf o'z ta'limotlarida inson hayotiga ta'sir ko'rsatadigan iroda aktiga e'tibor qaratdi. Shaxsning qilmishlarini kuzatgan holda ularni ixtiyoriy va ixtiyorsizga ajratadi. Bu haqda o'zining «Nikomax etikasi» asarida yoritib o'tgan. Aristotel insonlar mustaqil bo'lishlari ongli, o'ylab chiqilgan tanlovni amalga oshirishlarini, mas'uliyatli xatti-harakatlanishlarini talab etadi, o'z baxtini topishiga imkon beradi, degan fikrda qat'iy turgan [Реале, Антисери, 1994].

«O'zboshimchalik» tushunchasi erkinlik bilan aloqaga kirishishini Aristotel qarashlarida kuzatamiz. Inson o'z harakatlari qanday ehtimoliy oqibatlariga olib kelishi haqida tasavvurga ega bo'lmaslik, ya'ni bilimsizlik ko'rinishidagi va ixtiyorsiz amalga oshadigan faoliyat o'zboshimcha bo'lmagan faoliyat hisoblanadi. Aristotel individning o'zboshimcha faoliyati anglangan tarzda atay avvaldan rejalashtirilib o'ylangan qilmishlarni o'z ichiga olishi sifatida ta'riflaydi. Ammo o'zboshimcha faoliyatlarning ayrimlarida ixtiyorsiz holatlar uchrab, ular anglanmagan holda amalga oshirilish vaziyatlari vujudga kelib turadi.

Shuningdek, Aristotel falsafasida iroda erkinligi haqidagi fikrlar muhim hisoblanadi. Unda «irodaviylik» tafakkur, aql-idrokni o'z-o'zini aniqlash sifatida tushuniladi. «Ko'ngillilik», ya'ni o'z istagi bilan bajarish Aristotel talqinida individ irodasi bilan bog'lanadi hamda u sababiyat manbasi bo'lib xizmat qiladi. Aristotel qarashlaridagi g'oyalardan biri o'zboshimchalikda o'z qilmishlariga o'zi javobgarlikni bo'yniga olishi to'g'risida gap boradi. Jumladan, A.A.Stolyarov ««Aybdorlik» tushunchasi har bir individda subyektiv-personal erkinlik bilan aloqador atamalar qatoriga Aristotel «iroda», «tanlov» yoki «qaror», «o'zboshimchalik», «maqsad» va boshqa bir qancha tushunchalarni qo'shib o'tadi» [Столяров, 1999], deb fikr bildiradi. Keltirib o'tilgan barcha kategoriyalarning stoya maktabi ta'limotlariga qabul qilinganligida [Столяров, 2010] vorisiylik tamoyilini uchratamiz. Bu maktab vakillari esa ularni rimlik mutafakkirlarga, keyinchalik esa patristika namoyondalari, yevropa mutafakkirlaridan tashqari sharq faylasuflari ham ushbu kategoriyalardan foydalanganliklarini falsafiy-tarixiy jarayonda kuzatish mumkin.

Erkinlik va qismat to'g'risidagi qarashlarning Ibn Rushd falsafasidagi tanqidi. Sharq mutafakkirlariga to'xtaladigan bo'linsa, unda bunga misol qilib, iroda erkinligi tarafdorlari bilan qismat tarafdorlarining bir-biriga qarshi qo'ygan bahs butun musulmon tarixi davomida olib birilganligini keltirsa bo'ladi. Ibn Rushdning so'zlariga ko'ra, bu qarama-qarshilik "eng chalkash diniy masalalardan biri"dir, chunki Muqaddas bitikning dalillari ham, aqlning dalillari ham qarama-qarshi ko'rinadi. Birinchi holatda, biz Qur'onda hamma narsa tayinlanib qo'yilganligini yoki oldindan belgilab chiqilganligini ko'rsatadigan ko'plab bayonotlarni topamiz va shuning uchun odam majburlangan (*mujbar*); boshqa da'volar esa shuni ko'rsatadiki, odam o'z

qarorlarini bajarishda ma'lum darajada iroda yoki qo'lga kiritish (*aktisib*) erkinligiga ega va shunga mos ravishda to'liq majburlanmagan. U ikkala tezisni qo'llab-quvvatlash uchun bir qator Qur'on oyatlarini keltiradi. 54:49 kabi oyatlar: "biz hamma narsani me'yorida (*kadar*) yaratdik" hamda 57:22 oyatida "na yer yuzida, na o'zingizda falokat yuz bermaydi, lekin bu kitobda mavjud" kabi jumlar ilohiy qismat yoki majburlanishni anglatadi. Bunga qarama-qarshi bo'lgan boshqa oyatlar, mukofotlanish yoki jazolanishga undashi mumkin bo'lgan to'g'ri yoki noto'g'ri xatti-harakatlarni "qo'lga kiritish" haqida so'z boradi, masalan, 42:29 oyatida "bu sizning qo'llaringiz o'ziga olgani tufayli" va 2:286 oyatida "u [qalb] qo'lga kiritgani uchun mukofot oladi va qo'lga kiritgan yovuzligi uchun ham hisobot berishga chaqiriladi".

Yoki bashoratga ega an'analarga xos bo'lgan ushbu hadisni olsak: "inson tabiiy holatda tug'iladi; uni yahudiy yoki nasroniy qiladigan ota-onasidir". Ushbu an'ana, Ibn Rushdning so'zlariga ko'ra, insonning ishonchsizligi (*kufir*) uning tarbiyasi natijasidir, uning to'g'ri e'tiqodi (*imon*) esa uning asl tabiati (*fitra*) bilan bog'liq. Biroq, hadisga Payg'ambarning Qodir Tangrining so'zlari bilan aytilgan yana bir bayonoti zid keladi: "Men bu [odamlarni] Jannat uchun yaratdim, shuning uchun ular Jannat aholisining ishlarini qiladilar, boshqalarni esa Do'zax uchun bunyod etdim, shu boisdan ular Do'zax aholisining ishlarini qiladilar". Ushbu hadis itoatsizlik, gunoh va imonsizlik u tomonidan oldindan belgilab qo'yilganligini aniq anglatib turibdi. Aynan shu sababli, davom etadi Ibn Rushd, ba'zi musulmonlar, masalan, mutaziliylar, odamning qo'lga kiritganlari xudojo'y yoki gunohkor xatti-harakatlariga sabab bo'lishini ta'kidlagan, natijada esa u mukofot yoki jazoga tortiladi; boshqalar, masalan, deterministlar (Jabariya), odam o'z xatti-harakatlarida to'liq deterministik yoki majburiylik ostida ekanligini aytib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, ashariylar oraliq, ammo ma'nosiz pozitsiyani taklif qilishgan, unga ko'ra odam "qo'lga kiritish" qobiliyatiga ega; ammo qo'lga kiritish vositalari ham, qo'lga kiritishning o'zi ham Xudo tomonidan yaratilgan. "Agar qo'lga kiritish va qo'lga kiritilgan harakatning o'zi, - deb yozadi u, - ikkalasi ham Xudo tomonidan yaratilgan bo'lsa, u holda individ [xizmatkor], shubhasiz, u qo'lga kiritishiga majburlangan bo'ladi" [Averroes, 1974].

Muqaddas bitikning dalillariga u yoki bu pozitsiyani qo'llab-quvvatlash maqsadida keltirilishi mumkin bo'lgan aql-idrok dalillari yoki qarama-qarshi dalillar qo'shiladi. Shunday qilib, agar inson, keyinchalik mutaziliylar aytganidek, o'z harakatlarining ijrochisi yoki yaratuvchisi deb hisoblanilsa, unda ba'zi harakatlar yoki hodisalar Xudoning irodasiga zid ravishda sodir bo'ladi. "Bu, deydi Ibn Rushd, musulmonlarning Xudodan boshqa yaratuvchi yo'q degan yakdil fikriga zid bo'lar edi" [Averroes, 1974].

Agar boshqa tomondan, odam o'zining barcha harakatlarida to'liq majburlangan yoki determinlashgan deb belgilangan bo'lsa, unda diniy burch (*taklif*) chidab bo'lmas talab shakliga aylanish ehtimoli bor edi. Shunda inson bilan umuman qobiliyatsiz jonsiz narsalar (*istita'ah*) o'rtasida hech qanday farq bo'lmay qoladi. Aynan shu sababli, Ibn Rushdning ta'kidlashicha, aksariyat musulmonlar qobiliyatlar, jumladan, sog'lom fikr yuritish qobiliyati diniy burchning zaruriy sharti ekanligiga ishonishadi. Aynan shu sababli old ashariylardan bo'lgan al-Juvayniy o'zining Nizomiya yo'llagan maktubida inson Xudo chidab bo'lmas narsani talab qila olmasligidan kelib chiqqan qobiliyatlarining ma'lum bir o'lchoviga ega ekanligini tan olishga majbur bo'lgan. Biroq, Ibn Rushdning ta'kidlashicha, dastlabki ashariylar Xudo chidab bo'lmas narsani talab qilishi mumkinligini tan olishgan, mutaziliylar esa dono va adolatli yaratuvchi haqida gap ketganda uni ratsional qabul qilinmas deya rad etishgan [Fakhry, 2001].

Ushbu ikki qarama-qarshi nuqtai nazarni muhosilash uchun, avvalo, Ibn Rushdning fikriga ko'ra, diniy qonun chiqaruvchining (*shari*) maqsadi bir nuqtai nazarni boshqasiga

qarama-qarshi qo'yish emas, balki ular o'rtasida vositachi bo'lish ekanligini tushunishimiz kerak. Ko'rinib turibdiki, Qodir Xudo bizga ma'lum qobiliyatlar yoki kuchlarni berdi, buning natijasida tabiatan qarama-qarshi harakatlarni amalga oshirish imkonimiz mavjud. Biroq, agarda tashqi sabablar yoki zotlar qulay yoki hamkorlik qilmasa, ushbu harakatlarni "qo'lga kiritish"ning (bu yerda Ibn Rushd ularni amalga oshirishni nazarda tutadi) imkoni yo'q, Xudo bunday sabablar yoki zotlarni bizga xizmat qilish uchun yaratgan; shundan so'ng, biz o'zgartira oladigan harakatlar ikki omilga yoki determinatsiya chizig'iga, ya'ni bizning o'z qobiliyatlarimizga hamda tashqi sabablar yoki zotlarga bog'liq bo'ladi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, deb yozadi u, "keyin biz o'zgartira oladigan harakatlar tashqi tomondan o'zimizning irodemiz va harakatlarning [yoki omillarning] xayrixohligi bilan ham amalga oshiriladi va bu Xudoning farmoni (*qada*) deb ataladi" [Averroes, 1974].

Shunday qilib, Ibn Rushd determinatsiyaning ikkita yo'nalishini (chizig'ini) belgilaydi: oxir-oqibat Xudoning hukmi bilan belgilanadigan inson irodasi yoki tanlovi va tashqi sabablar yoki omillar to'plami. U uchun bu ikki determinatsiya chizig'i bir-biriga zid emas, balki bir-biriga mos keladi. Irodemizning ham, bizni harakat qilishga majbur qiladigan tashqi kuchlarning ham uyg'un ishlashini ta'minlaydigan narsa, - bu Xudo tomonidan asrlardan beri belgilab qo'yilgan sabablar va oqibatlar tartibining mukammal muntazamligidir. Ibn Rushdning ta'kidlashicha, bu tartib bizdan tashqarida yotgan sabablar yoki omillar bilan cheklanib qolmasdan, Xudo tanamizga solgan sabablarni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, "ichki va tashqi sabablarning bu aniq tartibi, - deb yozadi u, - men bunda begunohlkni nazarda tutayman, Xudo o'z xizmatchilariga buyurgan belgilab qo'yilganlik va hukum (*qada' va qadar*) sanaldi hamda u Saqlangan Bitiktaxta bilan sinonimdir" [Averroes, 1974]¹. Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tilgan sabablar va undan kelib chiqadigan oqibatlarni bilish, albatta, Xudoning eksklyuziv vakolati bo'lganligi tufayli, bu bilim ularning mavjudligining sababi ekanligi shundan kelib chiqadi. Ushbu bilim shaxsiy bilimimizdan farq qiladi, chunki u ma'lum bo'lgan hamma narsaning mavjudligiga sabab bo'ladi, bizning bilimimiz esa kelib chiqqan oqibatdir, deya u G'azzoliyning faylasuflar Xudo bilimlarini qisman inkor etgan, degan aybloviga javob qilgan. Al-G'azzoliy boshchiligidagi ashariylar, ko'rib turganimizdek, bu javobga e'tiroz bildirishgan, chunki u haqiqatan ham ularning oqibatlarini aniqlaydigan ikkilamchi sabablar borligini ko'rsatadi, ular tabiiyki buni rad etgan. Bundan tashqari, bu da'vo musulmonlarning dunyoda Xudodan boshqa faoliyat olib boruvchi zot yo'q, degan bir ovozdan qabul qilingan fikriga ziddir, bu fikrni esa G'azzoliy "Faylasuflarning nomuvofiqligi"da (17-savol) keltirib o'tgan; bunda Ibn Rushd hatto G'azzoliyning "Diniy fanlarning uyg'onishi" (*al-Ihya*) dagi argumentiga ishora qiladi. Bu yerda kimda kim Xudodan boshqa har qanday jonli yoki jonsiz mavjudotga zotning atributini qo'llasa, bu xuddi qalamga nisbatan yozuvchi yoki yozuv atributini qo'llaganga o'xshaydi, bu atribut faqat yozuvchiga tegishlidir [Fakhry, 2001].

Ibn Rushdning fikricha, bu analogiya qabul qilinishi mumkin emas. Bunga faqat agar yozuvchi qalam ixtirochisi yoki uning borliqdagi qo'riqchisi bo'lgan taqdiridagina yo'l qo'yilishi mumkin, bu hislat esa faqat Xudoga tegishli. Chunki faqat u ikkilamchi sabablarni keltirib chiqarishi va ularni o'zi xohlagancha oqibatlar bilan birga saqlab turishi mumkin. Shunday qilib, biz tabiatda kuzatadigan tartib ikki omilga bog'liq:

1. Xudo jonli va jonsiz mohiyatlarga joylagan narsalarning tabiati va xususiyatlariga.

2. Ushbu mohiyatlarga tashqi tomondan ta'sir qiladigan sabablarga, bularga yorqin misol biz odamlarga bo'ysunuvchi samoviy jismlarning harakatlari hisoblanadi. "Chunki Yaratguvchi

¹ Saqlangan Bitiktaxta - bu Qur'on qadim zamonlardan beri yozilgan kodeksidir (qonun), qarang Qur'on, 85:22.

ularning harakatlariga bergan tartib va muntazamlilik tufayli bizning borligimiz va boshqa narsalarning mavjudligi aynan shu yerda, pastda saqlanib qoladi; shunday qilib, agar kimdir bu yerda mavjud bo'lgan ulardan birortasining tugashini, yoki bu boshqa joyda, yoki boshqa miqdorda, yoki boshqa tezlik bilan sodir bo'lishini tasavvur qilsa, Xudo buni tayinlaganidan so'nggina, yer yuzida bor bo'lgan barcha mavjudotlar yo'qolib ketadi" [Averroes, 1961].

Xuddi shunday, agar Xudo tanamizga joylagan ovqatlanish va idrok etish qobiliyatlari bo'lmaganida edi, Galen va boshqa faylasuflar, shifokorlar guvohlik berganidek, bizning tanamiz darhol nobud bo'lardi. Buni Qur'onning 16:12 kabi oyatlaridan biri tasdiqlaydi: "U sizga tun va kunduzni, quyoshni va oyni bo'ysundirdi" yoki 28:27 oyatda: "Rahm-shafqati bilan u tun va oyni yaratdi, siz uchun kun, shunda dam olishingiz va uning inoyatini so'rashingiz uchundir".

U qo'shimcha qilib, biz mavjud ob'ektlar qanday tarzda moddalardan yoki tasodiflardan iboratligini ham hisobga olishimiz kerak. Birinchilari faqat qudratli Xudo tomonidan yaratilishi yoki ixtiro etilishi, ular bilan bog'liq ikkinchi darajali sabablar esa ushbu moddalarga xos bo'lgan tasodiflarga ta'sir qilishi mumkin. Shunday qilib, dehqon yerni yumshatadi va urug'larni ekadi, ammo Xudo bug'doy donlariga shakl beradi. Bundan kelib chiqadiki, bu ma'noda Xudodan boshqa yaratuvchi yo'q, chunki Xudo tomonidan yaratilgan haqiqiy mavjudotlar tasodif emas, substansiyalardir [Fakhry, 2001].

Bundan tashqari, ashariylar Xudoning irodasi bilan sabablarning samaradorligini rad etishlari falsafa va umuman fanni rad etishlariga olib keladi. Inchinun, fan narsalarni ularning sabablari orqali bilishda ko'rinadi, falsafa esa ularning yakuniy sabablarini bilishda namoyon bo'ladi. Bunday rad etish, deya qo'shimcha qiladi u, inson tabiatiga begona va yana bir qarama-qarshilikni keltirib chiqaradi: ko'rinib turgan dunyoda sabablarning borligini inkor etgan kishi Ko'rinmas zot mavjudligini isbotlash imkoniga ega emas. "Shunday qilib, o'sha odamlar (sabab-oqibat munosabatlarini inkor etadiganlar) Qodir Xudoni bilish imkoniyatiga ega bo'lmaydilar, chunki ular har bir harakatning sababi borligini tan olmaydilar" [Averroes, 1961]. Musulmonlarning bir ovozdan qabul qilgan fikriga ko'ra, G'azzoliy sabab-oqibat munosabatlarini inkor etishni qo'llab-quvvatlash uchun Xudodan boshqa zot yo'q, biz Ibn Rushdning fikriga ko'ra, ko'rinib turgan dunyoda hech qanday zot yo'qligini emas, balki aynan shu ko'rinib turgan zotlarni bilish orqali biz Ko'rinmas zotni kashf etishga olib keladi, degan narsani anglashimiz mumkin. Ushbu zotning mavjudligi aniqlangandan so'ng, biz boshqa hech qanday zot uning ruxsati va irodasi bilan boshqacha harakat qilmasligiga ishonch hosil qilamiz.

Ibn Rushd mutaziliylarning libertarian pozitsiyasini ham, ularning raqiblarining deterministik pozitsiyasini ham rad etadi. Ashariylarning taxmin qilingan "oralik" pozitsiyasi, uning fikriga ko'ra, mutlaqo ma'nosizdir, chunki ularni odamning "qo'lga kiritish"iga beradigan yagona ma'nosi - bu odam qo'lining ixtiyoriy harakati va beixtiyor konvulsiv (qaltirash) harakati o'rtasidagi farq, xolos. Ammo ikkala harakat ham bizga bog'liq emasligi sababli, biz undan voz kechishga qodir emasmiz va shuning uchun ikkala holatda ham biz qaror qabul qiluvchi yoki majburlanganmiz. Shunday qilib, konvulsiv (qaltiroq) harakat hamda go'yoki "qo'lga kiritish" bilan yoki ixtiyoriylik bilan sodir bo'ladigan qo'l harakati aslida identik sanaladi, ularning orasidagi yagona farq bu faqat semantik yoki verballikda [Fakhry, 2001].

Shu bois Ibn Rushd ushbu qarashlarga raddiyasi orqali o'z pozitsiyasini yaratishga musharraf bo'lgan. Bundan ko'rinib turibdiki Xudo tomonidan yaratilgan bandaning ixtiyoriy ishlari ham, biror sabab orqali, atrofdagilarning ta'siri asosida kelib chiqqan harakatlar ham, majburiy tarzda amalga oshirgan ishlari ham Yaratuvchining irodasi ostida amalga oshiriladi. Chunki aynan uning bergan ushbu hislatlari, sabablari orqaligini u erkin holda biron narsani amalga oshirishi mumkin. Ya'ni insonning har qanday bajargan erkin ishini oqibati ham, sababi

ham faqat Qodir Xudoga ma'lum. Xullas, bu munosabatlarning barchasi bir biriga zid yoki qarama qarshi emas balki uyg'un va bir birini to'ldiruvchi hisoblanadi.

Agar bu ikki mutafakkirning qarashlarini komparativistik metod bilan ko'rib chiqilganida ularni ayrim masalalarda fikrlari mos kelishini kuzatish mumkin. Ha, albatta, Ibn Rushd Aristotelning fikrlari bilan tanish bo'lgan va uni o'rganib chiqqan. Ammo unda aynan Aristotelning erkinlik to'g'risidagi qarashlariga fikr bildirganini asarlarida uchratmaymiz. Ularning faqatgina bildirilgan va tanqid etilgan fikrlarni solishtirgan holda nuqtayi nazarlarining farqi yoki o'xshashligi aniqlanadi. Demak Ibn Rushd asarlarida o'z zamondoshlarini asosli argumentlar orqali qattiq tanqid etgan holda, erkinlik haqidagi qarashini shakllantirgan. Ibn Rushd erkinlikni mavjudligi yoxud uning yo'qligi to'g'risidagi ekzistensial masalasiga e'tibor qaratgan. Lekin erkinlik fenomenini ko'rib chiqish davomida ulardagi o'xshashlik namoyon bo'ladi.

Aristotel erkinlikni o'zi hech qanday tashqi majburlovlarsiz qaror qabul qilish, maqsad qo'yish kabi faoliyatlar bilan erkin shaxsni tavsiflagan. Ibn Rushd o'z navbatida inson ishlarini ixtiyoriy ravishda majburiyatsiz bajarishini erkin harakat sifatida baholagan. Aristotelning o'zboshimchalik tushunchasi orqali keltirilgan izohlari aynan Ibn Rushdning qarashlariga yaqin turadi. Ibn Rushd sabab oqibatlar haqida gap boshlaganida yunon faylasufining har qanday ixtiyoriy rejalashtirilgan va bajarilgan ishlar, albatta, oqibatiga mas'uliyat hissini o'ziga olishi haqidagi mulohazalariga mazmunan yaqinlashadi. Aristotel o'zining erkin shaxs faoliyatni amalga oshirishi davomida ezgulikka yetaklovchi buyuk maqsadlarni qo'yish haqida so'z ochadi. Ibn Rushd esa aynan bajarilayotgan barcha qilmishlar buyuk va qodir tangri tomonidan yaratilishini ta'kidlagan holda bandalarining erkin harakatlari va tanlovlarini ham ular uchun jo etib bergan. Insonlarning xudo tomonidan berilgan ushbu erkinlikdan foydalangan holda bajargan qilmishlari asosida javobgarlik ham bo'yinlariga qo'yilgan. Ya'ni barcha voqea va hodisalar tangrining irodasi bilan bo'ladi va unga asosan hamma qarama-qarshiliklar uyg'unlikda ishlaydi. Bu fikrlari bilan Ibn Rushd dialektik asosda ixtiyor va majburiyat ham, erkinlik va tobelik ham aynan shu garmoniyani keltirib chiqaradi.

XULOSA: Yuqoridagi mulohazalardan bilish mumkinki Ibn Rushd aynan erinlikni mavjudligi va uning mohiyati va kelib chiqishini xudo bilan bog'lagan. Ammo Aristotel bu masalani xudo orqali yoritmaydi. U faqat erkin amallarini ezgulikka intilish bilan, davlat va jamiyatning qonunlari hamda axloqiy qoidalariga amal qilish bilan ifodalaydi. Albatta, Aristotel atrofni o'rab turgan moddiy muhitdan tashqari bo'lgan boshqa olam mavjudligini va ilohiy kuchni rad etmagan. U shuning uchun ham falsafa tarixida dualist faylasuf sifatida nom qoldirganlar qatorida turadi. Narigi olam haqidagi tasavvurlarni u Platonning g'oyalari orqali shakllantiradi va shu o'rinda uning qarashlarini ham tanqid ostiga oladi.

Demak, Ibn Rushd Aristotel va boshqa antik davr faylasuflarining asarlari bilan tanishib, g'oyalarini o'z zamonasining nafasi bilan yo'g'riltirgan. U Aristoteldan ratsional fikrlash uslubini o'zlashtirgan holatda barcha g'oyalarini mantiqiy argumentlashga harakat qilgan faylasuf sanaladi. Shunday ekan bu ikki yetuk faylasuflarning g'oyalari bir biriga zid kelmasligini uchratish mumkin. Erkinlik fenomeni haqidagi qarashlar esa bir-birini to'ldiruvchi vazifasini o'taydi.

REFERENCES:

1. Averroes. *Al-Kashf an Manihshal –Adillah*. Edited by M. Qasim (Cairo), 1961.
2. *Averroes on Plato's 'Republic'*. Trans. R. Lerner (Ithaca and London: Cornell University Press, 1974).

3. Di Giovanni, M. *Averroes, Philosopher of Islam. (Interpreting Averroes)*. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019): 9-27.
4. Fakhry, M. *Averroes. His life, Wprks and influence*. (England, Oxford: Oneworld publication, 2001): 188.
5. Mensia, M.A. *Dogmatics, Theology, and Philosophy in Averroes. (Interpreting Averroes)* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019): 27-45.
6. Raximdjanova, D.S. “*Erkinlik tushunchasini transformatsion xususiyatini ikki davr o‘rtasidagi differentsiatsiyasini sotsiologik so‘rovnomasi orqali tahlili*”. International scientific journal of Biruni. ISSN (E) 2181-2993, Volume 2, Issue 02. (Tashkent, 2023): 33-46.
7. Raximdjanova, D.S. “*Ibn Rushd falsafasida zaruriyat va erkinlikni zamondoshlari fikrlari inkori asosidagi o‘ziga xos talqini*”. Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. ISSN 2181-1784, Volume 4, Issue 02. (Tashkent, 2024): 562-570.
8. Rakhimdjanova, D.S. “*Practical importance of the transformational interpretation of the phenomenon of freedom in ancient times and in contemporaneity*”. Philosophy and Life. ISSN: 2181-9505, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6852328>. (Tashkent, 2024): 120-129.
9. Rakhimdjanova, D.S. “*A comparative analysis of the phenomenon of freedom in the philosophies of Aristotle and Ibn Rushd*”. Philosophy and Life. International journal. ISSN: 2181-9505. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15166155>. (Tashkent, 2024.): 70-82.
10. Rakhimdjanova, D.S. “*The concept of the idea of freedom in ancient and medieval philosophy*”. Psychology And Education Journal. ISSN: 00333077, <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1562> (1195 Stroud Court Westerville, OH 43081, 2021): 4553-4563.
11. Rakhimdjanova, D.S. “*Comparative Analysis of the Interpretation of the Phenomenon of Transformational Freedom in Antiquity with Its Modern Approach*”. International Journal of Social Science Research and Review. ISSN: 2700-2497, <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i1.921> (Germany, Duisburg, 2023): 457-466.
12. Walsh, M.M. “*Aristotle’s Conception of Freedom*”. Journal of the History of Philosophy, Volume 35, Issue 4 (October 1997): 495-507.
13. Woerther, F. *Averroes’ Goals in the Paraphrase (Middle Commentary) of Aristotle’s Nicomachean Ethics. (Interpreting Averroes)* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019): 218-237.
14. Аристотель. *Собрание сочинений: в 4-х т.* Т. 1. (М.: Мысль, 1976-1983): 520.
15. Аристотель. *Сочинения в 4-х томах.* 4-й том. (М.: Мысль, 1983): 830.
16. Пархоменко, Р.Н. “*Генезис идеи свободы в западноевропейской философии*”. Философская мысль. № 4. (М., 2012): 179-210.
17. Реале, Д., Антисери, Д. *Западная философия от истоков до наших дней: в 3-х т.* Т. 1. (СПб.: Петрополис, 1994): 158.
18. Ренан, Э. *Аверроэс и аверроизм.* (М., 2010): 248.
19. Сагадеев, А.В. *Ибн-Рушд (Аверроэс).* (М.: «Мысль», 1973): 207.